

В.М. Остапко

НОВЫЕ ДЛЯ ФЛОРЫ ДОНБАССА ВИДЫ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Донецкий ботанический сад»

Впервые для флоры Донбасса приведены 2 автохтонных – *Noccaea macrantha* (Lipsky) F.K. Mey, *Phragmites tzvelevii* Val. N. Tikhom. и 1 адвентивный – *Tinantia erecta* (Jacq.) Schldl. вид сосудистых растений. Представлены оригинальные тексты гербарных этикеток и даны комментарии к ним.

Ключевые слова: флора, Донбасс, флористическая находка, автохтонный вид, адвентивный вид

Цитирование: Остапко В.М. Новые для флоры Донбасса виды // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, № 4. С. 18–22. DOI: 10.5281/zenodo.14638235

Как показывает многолетний опыт исследований флоры Донбасса (в границах Донецкой и Луганской Народных Республик), ежегодно выявляются новые для этой территории аборигенные и адвентивные виды, а также «беженцы из культуры» [4–6]. Своевременная публикация таких сведений важна для мониторинга состава флоры региона.

В задачи исследований входило изучение гербарных фондов Донецкого ботанического сада и материалов экспедиционных исследований на предмет поиска новых для Донецкого региона таксонов. В работе представлены сведения о новых для флоры Донбасса автохтонных и адвентивных видах, выявление которых является результатом идентификационной и критико-таксономической работы с фондами Гербария Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Донецкий ботанический сад» – DNZ.

В настоящем сообщении представлены оригинальные тексты гербарных этикеток новых для флоры Донбасса видов и даны комментарии к ним. Для гербарных образцов указаны географические координаты местонахождений и высота над уровнем моря (н.у.м.), определенные с помощью программы Google Earth Pro. Все гербарные образцы флористических находок хранятся в DNZ.

При изучении гербарных сборов DNZ по роду *Thlaspi* L. выявлены 2 гербарных листа *Noccaea macrantha* (Lipsky) F. K. Mey., 1973, Feddes Repert. 84, 5–6: 464; Ільїнська та ін., 2007, Екофлора Укр., 5: 82. – *Thlaspi macranthum* (Lipsky) N. Busch 1906, Acta Horti Bot. Univ. Jurjev. 7: 142; Котов, 1979, Флора европ. части СССР, 4: 69; Дорофеев, 2012, Консп. флоры Вост. Евр., 1: 430. – УССР, Ворошиловградская обл., г. Брянка, окр. пос. Замковка, на степном склоне, часто, собр. А.И. Дерипова 07.05.1976 (рис. 1).

Дерипова А.И. ошибочно определила растения как *Thlaspi praecox* Wulf., отличающийся лепестками меньшей длины, более округлыми и меньшего размера розеточными листьями. *Noccaea macrantha* – полурозеточное многолетнее многостебельное от основания растение с голыми прямостоячими сизыми стеблями до 25 см высотой; листья цельнокрайние, прикорневые – черешковые, обратнойцевидно-эллиптические, стеблевые – яйцевидно-ланцетные, стеблеобъемлющие, с ушками. Кисть удлиненная, многоцветковая, лепестки белые, 6–6,5 мм длиной; тычинки в полтора раза длиннее чашечки; пыльники желтые; цветоносы почти равны цветкам; плоды – раскрывающиеся голые стручочки, сетчато-жилковатые, обратно-

Рис. 1. Гербарные образцы *Noccaea macrantha* (Lipsky) F.K. Mey., хранящиеся в DNZ
 Fig. 1. Herbarium specimens of *Noccaea macrantha* (Lipsky) F.K. Mey., stored in DNZ

яйцевидно-клиновидные, к основанию суженные, на верхушке выемчатые, 7–10 мм длиной, столбик почти равен ширине стручочка; гнезда 2–6-семянные. Крымско-западнокавказский эндемик, растущий на лесных лугах, опушках и на открытых каменистых местах гор [1–2]. Как выяснилось, вид дизъюнктивно распространен также на Донецком кряже, где имеется еще ряд видов с подобным распространением, свидетельствующем о реликтовом характере их ареалов, что является основанием для включения их в списки видов, подлежащих особой охране [3].

Род *Phragmites* Adans. в Донбассе представлен несколькими таксонами. Повсеместно встречается обычный для региона *Ph. nigricans* (Mérat) E.S. Marshall & Shoobred, = *Ph. australis* auct. europ., non (Cav.) Steud. 1840, Nomencl. Bot., ed. 2, 1: 143. В последнее время выяснено, что нередко встречается и *Ph. altissimus* (Benth.)

Mabille [5], а в 2024 г. обнаружен недавно описанный в Беларуси *Ph. tzvelevii* Val. N. Tikhom. – тростник Цвелёва [7] – ДНР, Донецк, Донецкий ботанический сад, заросли по берегу самого нижнего пруда возле плотины с трубой, выше береговой линии по склонам; N 48°00'09,85", E 37°53'08,52", 188 м н.у.м., собр. В.М. Остапко, А.А. Блакберн 14.06.2024, опр. В.М. Остапко; ДНР, Донецк, Донецкий ботанический сад, по склону плотины самого нижнего пруда; N 48°00'07,69", E 37°53'05,23", 188 м н.у.м., собр. В.М. Остапко, А.А. Блакберн 14.06.2024, опр. В.М. Остапко (рис. 2).

Phragmites tzvelevii отличается от *Ph. nigricans* совершенно гладкими (без шипиковидных волосков) краями листьев и более короткими волосками в нижнем узле метелки. Следует отметить, что растения в донецкой популяции ниже, чем в белорусских, что может быть свя-

Рис. 2. Заросли *Phragmites tzvelevii* Val. N. Tikhom. в Донецком ботаническом саду
Fig. 2. Thickets of *Phragmites tzvelevii* Val. N. Tikhom. in the Donetsk Botanical Garden

Рис. 3. Спонтанное произрастание *Tinantia erecta* (Jacq.) Schltl. в Донецке (А–В) и в Кабардинке (Г–Д)
Fig. 3. Spontaneous growth of *Tinantia erecta* (Jacq.) Schltl. in Donetsk (A–B) and in Kabardinka (Г–Д)

зано с худшими условиями увлажнения данного местообитания, так как *Ph. nigricans* сплошной полосой занимает непосредственно берег пруда, а *Ph. tzvelevii* растет несколько выше – по склонам.

Tinantia erecta (Jacq.) Schlectl. (= *Tradescantia erecta* Jacq.) – ДНР, Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Постышева, 30, в расщелинах асфальта и в приствольных частях спиленных деревьев как рудерал (самосев); N 47°59'25,11", E 37°48'20,05", 176 м н.у.м. собр. и опр. В.М. Остапко 08.06.2024 (рис. 3 А–В). Расселяется по трещинам в асфальте.

Широко культивируемый в мире декоративный вид центрально-южноамериканского происхождения. В частности, одичало встречается на черноморском побережье Западного Кавказа. В DNZ: РФ, Краснодарский край, с. Кабардинка, между ул. Черноморская и ул. Мира возле «Уютного двора», N 44°38'36,95", E 37°55'55,99", 17 м н.у.м., собр. и опр. В.М. Остапко 21.09.2024 (рис. 3 Г, Д).

Спонтанное произрастание этого чужеродного вида в незащищенном грунте в Донбассе в течение последних лет является следствием потепления климата и смещения природных зон в северном направлении.

Таким образом, впервые для флоры Донбасса приведены 2 автохтонных – *Noccaea macrantha* (Lipsky) F. K. Mey, *Phragmites tzvelevii* Val. N. Tikhom. и 1 адвентивный – *Tinantia erecta* (Jacq.) Schlectl. вида сосудистых растений.

Работа выполнена по теме государственного задания ФГБНУ Донецкий ботанический сад «Исследование современного состояния растительного покрова на Донецкой возвышенности и в Северном Приазовье» (Регистрационный № 123101300195-2).

1. Дорофеев В.И. Сем. 83. Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.) – Крестоцветные // Конспект флоры Восточной Европы. Т. 1 / под ред. Н.Н. Цвелева. М.; СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. С. 364–437.
2. Котов М.И. Сем. 66. Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss. nom. altern.) – Крестоцветные // Флора европейской части СССР. Т. IV. Л.: Наука, 1979. С. 30–148.
3. Остапко В.М. Эйдологические, популяционные и ценоотические основы фитосоциологии на юго-востоке Украины. Донецк: Лебедь, 2005. 408 с.
4. Остапко В.М., Сова Т.В., Муленкова Е.Г. Дополнение к флоре Донбасса // Промышленная ботаника. 2023. Вып. 23, N 1. С. 17–23.
5. Остапко В.М., Муленкова Е.Г. Новые виды во флоре Донбасса // Промышленная ботаника. 2023. Вып. 23, N 2. С. 4–11.
6. Остапко В.М., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Аборигенные лесные и опушечные виды спонтанной флоры в древесно-кустарниковых насаждениях Донецкого ботанического сада // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, N 2. С. 6–20.
7. Тухомиров В.Н. Обзор видов *Phragmites* (Poaceae) Беларуси // Новости систематики высших растений. 2021. Т. 52. С. 8–20.

Поступила в редакцию: 05.11.2024

UDC 581.95(477.62)

NEW SPECIES FOR THE FLORA OF DONBASS

V.M. Ostapko

Federal State Budgetary Scientific Institution «Donetsk botanical garden»

Two autochthonous species such as *Noccaea macrantha* (Lipsky) F. K. Mey, *Phragmites tzvelevii* Val. N. Tikhom. and one adventitious species, namely *Tinantia erecta* (Jacq.) Schetdl. are given for the first time for the flora of Donbass. The original texts of herbarium labels are presented and comments on them are cited.

Key words: flora, Donbass, floral find, autochthonous species, adventitious species

Citation: Ostapko V.M. New species for the flora of Donbass // *Industrial Botany*. 2024. Vol. 24, N 4. P. 18–22. DOI: 10.5281/zenodo.14638235
